

ЁШ БЕМОРЛАРДА ИНСУЛЬТНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ

Рахматова Санобар Низамовна
Жумаев Баходир Эгамович

Бухоро давлат тиббиёт институти
rahmatova.sanobar@bsmi.uz

<https://orcid.org/0009-0009-5082-5450>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15429065>

Аннотация. Инсулт бутун дунё бўйлаб муҳим соғлиқни сақлаш муаммосидир, чунки у жуда жиддий жисмоний, функционал ва ҳиссий оқибатларга олиб келади. Бу соғлиқни сақлаш тизимига ҳам, беморларнинг ўзига ҳам катта иқтисодий ва ижтимоий зарар етказадиган ўлим ва ногиронликнинг асосий сабабларидан бири бўлиб қолмоқда. Ушбу касаллик ёшга боғлиқ деб ҳисобланишига қарамай, у ёш беморлар орасида кам учрайди. Ушбу мақола ёш беморларда инсулт ҳақидаги адабиёт маълумотларини, шунингдек, ушбу касалликнинг ривожланишини кучайтирувчи хавф омилларини кўриб чиқишга бағишланган.

Бирламчи профилактика, диагностика чоралари ва даволаш усуллари сезиларли даражада яхшиланганига қарамай, инсулт аҳоли ўлимининг иккинчи асосий сабабидир ва прогнозларга кўра, бу тенденция 2020 йилгача бир хил бўлиб қолади. Инсулт кўпинча ёшга боғлиқ касаллик ҳисобланади, аммо инсулт билан оғриган беморларнинг 10% да 50 ёшгача эканлиги тахмин қилинмоқда. Ўтказилган тадқиқотлар ёшлар орасида ишемик инсулт ривожланишининг яққол ўсиб бораётган тенденциясини кўрсатмоқда. Баъзи ноёб хавф омиллари мумкин бўлган сабаблар сифатида таклиф қилинган бўлса-да, илмий ҳисоботлар шуни кўрсатадики, аслида бу популяцияда инсулт учун анъанавий хавф омилларини аниқлаш эътибордан четда қолиши мумкин [1].

Ёш беморларда инсулт беқиёс даражада катта иқтисодий зарар билан боғлиқ бўлиб, беморларни меҳнатга лаёқатли ёшда ногирон қилиб қўяди. Яқин вақтгача ёшларда инсулт камдан-кам учрайдиган хавф омиллари, жумладан артериал дисекция, қайтариладиган мия вазоконстриктор синдроми, яллиғланишли артерит, кардиомиопатия ва баъзи гиперкоагуляция ҳолатлари билан боғлиқ деб ҳисобланган. Nature Reviews Neurology нинг хабар беришича, ёш беморларда инсулт патофизиологиясида кам учрайдиган хавф омилларининг ўрни муҳим бўлиб туюлса-да, анъанавий қон томир хавф омилларининг ролини эътиборсиз қолдириш мумкин, чунки ёшларда инсулт билан касалланишнинг кўпайиши ушбу ёшдаги анъанавий қон томир хавф омилларининг тарқалишининг кўпайишига тўғри келади [2].

Инсулт билан оғриган ёш беморларда анъанавий, ўзгартирилиши мумкин бўлган инсулт хавф омилларининг тарқалиши кекса беморларда тарқалишидан фарқ қилади. Дислипидемия, чекиш ва гипертония каби қон томирларининг ривожланиши учун ўзгартирилган хавф омиллари ёш беморлар популяциясида географик, иқлимий, озуқавий, маиший ёки генетик даражада сезиларли фарқларсиз кенг тарқалган. Финляндияда ўтказилган тадқиқотда инсулт билан оғриган ёш беморлар орасида энг кўп учрайдиган қон томир хавф омиллари дислипидемия (60%), чекиш (44%) ва гипертония (39%) эди [3]. Путаала ва унинг ҳамкасблари томонидан ўтказилган яна бир тадқиқотда улар инсулт билан оғриган ёш беморлар орасида энг кўп учрайдиган омиллар чекиш (49%), дислипидемия (46%) ва гипертония (36%) эканлигини

аниқладилар. [4]. Шунга ўхшаш натижалар Хитой ва янги Зеландия тадқиқотчилари томонидан олинган бўлиб, бу ёш беморлар орасида инсулт хавфи омилларининг бир хиллиги ҳақидаги тахминни тасдиқлайди. [5,6].

Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ёш беморлар симптомларни нотўғри баҳолаш ва insultга олиб келадиган хавф омилларини билмаслик туфайли шошилиш тиббий ва бирламчи тиббий ёрдам хизматларидан камроқ фойдаланадилар. Шу билан бирга, тез ёрдам бўлимига келгандан сўнг, ташхис кўпинча кечикади, чунки ҳатто тиббиёт мутахассислари ҳам бу касалликни қариялар касаллиги деб ҳисоблаб, ёш беморларда insult эҳтимолини ўтказиб юборишади [7].

Шундай қилиб, ёш беморларда insult жиддий маълум хавф омиллари билан жуда жиддий муаммо ҳисобланади. Ёшларда insultга нисбатан профилактика жуда муҳим ва гипертония, чекиш ва дислипидемиа каби insult хавф омилларини интенсив даволаш ёш беморлар орасида касалланиш ва ўлимни камайтиришда муҳим аҳамиятга эга. Ушбу тадқиқотлардан бирида аниқланишича, insult белгилари бўлган 57 беморнинг қайси бири 16 ёшдан 50 ёшгача, дастлаб 8 беморга нотўғри ташхис қўйилган, шу жумладан, 7 қайси касалхонага ётқизилмаган. Ўтказиб юборилган ташхиснинг башоратчилари 35 ёшдан кичик ва беморлар томонидан кеч даволаниш эди. Шу билан бирга, ушбу тадқиқот муаллифлари симптомлар бошланганидан кейин 48 соатгача магнит-резонанс томографияни тавсия қиладилар, бу эса нотўғри ташхис қўйиш частотасини камайтириши мумкин.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kissela B.M., Houry J.C., Age at stroke: temporal trends in stroke incidence in a large, biracial population. *Neurology* 2012. p. 1781-7.
2. Jiang B., Ryan K.A., Hamedani A., et al. Prothrombin G20210A mutation is associated with young-onset stroke: the genetics of early-onset stroke study and meta-analysis. *Stroke*. 2014. p. 961-7.
3. Putaala J., Metso A.J., Metso T.M., et al. Analysis of 1008 consecutive patients aged 15 to 49 with first-ever ischemic stroke: the Helsinki Young Stroke Registry. *Stroke* 2009. p. 1195-1203.
4. Putaala J., Yesilot N., Waje-Andreassen U., et al. Demographic and geographic vascular risk factor differences in European young adults with ischemic stroke: the
5. 15 Cities Young Stroke Study. *Stroke* 2012. p. 2624-2630.
6. Zhang Y.N., He L. Risk factors study of ischemic stroke in young adults in Southwest China. *Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban* 2012 p. 553-557.
7. Wu T.Y., Kumar A., Wong E.H. Young ischaemic stroke in South Auckland: a hospital-based study. *N Z Med J.* 2012. p.125:47-56.
8. Kuruvilla A., Bhattacharya P., Rajamani K., Chaturvedi S. Factors associated with misdiagnosis of acute stroke in young adults. *J Stroke Cerebrovasc Dis* 2011. p. 523-527.